

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ ШКОЛ С УЗБЕКСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ

Собирова Гулибарно Зайнитдин кизи

Докторант НамГУ

E-mail: gulibarnosobirova2205@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В нашей республике перед системой образования поставлена задача воспитания самостоятельно, творчески мыслящей личности с целью обеспечения его полноценного участия в социально – экономическом и культурном развитии общества. В “Концепции развития системы народного образования до 2030 года” в качестве основной приоритетной цели определены “кардинальное повышение качества общего среднего образования, углублённое изучение иностранных языков, информатики и других важных и востребованных предметов, включая математику, физику, химию, биологию”. Реализация этой цели предполагает коренного реформирования содержания системы образования, создания эффективной её национальной модели с целью формирования всесторонне развитого и здорового подрастающего поколения и ставит задачу внедрения в систему образования нацеливающих учащихся на свободное, творческое, критическое мышление современных методов и технологий в процессе обучения языку. В статье раскрыты некоторые особенности развития критического мышления на уроках русского языка учащихся старших классов школ с узбекским языком обучения.

Ключевые слова: содержание образования, учебный процесс, стратегии и технологии, критическое мышление, особенности развития, совершенствование, подготовка глубоко и критически мыслящих кадров, общие вопросы, психолого-педагогические основы, неразработанность проблемы, модель развития, игровые технологии.

CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING IN HIGH CLASS STUDENTS OF SCHOOLS WHICH EDUCATION IS CONDUCTED IN THE UZBEK LANGUAGE

Sobirova Gulibarno Zainitdin kizi

doctoral student at NamSU

E-mail: gulibarnosobirova2205@gmail.com

ANNOTATION

In our republic, the education system is tasked with educating an independent, creatively thinking person in order to ensure his full participation in the socio-economic and cultural development of society. The “Concept for the Development of the Public Education System until 2030” defines “a fundamental improvement in the quality of general secondary education, an in-depth study of foreign languages, computer science and other important and popular subjects, including mathematics, physics, chemistry, biology” as the main priority goal. The implementation of this goal involves a radical reform of the content of the education system, the creation of its effective national model in order to form a comprehensively developed and healthy younger generation, and sets the task of introducing modern methods and technologies into the education system, aiming students at free, troveric, critical thinking of modern methods and technologies in the process of teaching the language. The article reveals some features of the development of critical thinking in the Russian language lessons of high school students with the Uzbek language of instruction.

Key words: *education content, educational process, strategies and technologies, critical thinking, development features, improvement, training of deeply and critically thinking personnel, general issues, psychological and pedagogical foundations, underdevelopment of the problem, development model, game technologies.*

TA'LIM O'ZBEK TILIDA OLB BORILADIGAN MAKTABLARNING YUQORI SINF O'QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASH RIVOJLANISHINING XUSUSIYATLARI

Sobirova Gulibarno Zaynitdin qizi

NamDU doktoranti

E-mail: gulibarnosobirova2205@gmail.com

ANNOTATSIYA

Respublikamizda ta'lim tizimi oldida uning jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy rivojlanishida har tomonlama ishtirok etishini ta'minlash maqsadida mustaqil, ijodiy fikrlaydigan shaxsni tarbiyalash vazifasi turibdi. “Xalq ta'limi tizimini

2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”da “umumiy o’rta ta’lim sifatini tubdan yaxshilash, chet tillari, informatika hamda boshqa muhim va ommabop fanlarni, jumladan, matematika, fizika, kimyo, biologiya” fanini asosiy ustuvor maqsad qilib qo’ygan. Bu maqsadni amalga oshirish ta’lim tizimi mazmunini tubdan isloh qilish, har tomonlama yetuk va sog’lom yosh avlodni shakllantirish maqsadida uning samarali milliy modelini yaratishni nazarda tutadi hamda ta’lim tizimiga zamonaviy uslub va texnologiyalarni joriy etish vazifasini qo’yadi. , Til o’rgatish jarayonida o’quvchilarni zamonaviy uslub va texnologiyalarni erkin, troverik, tanqidiy fikrlashga yo’naltirish. Maqolada ta’lim o’zbek tilida olib boriladigan o’rta maktab o’quvchilarining rus tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning ayrim xususiyatlari ochib berilgan.

Tayanch so’zlar: ta’lim mazmuni, ta’lim jarayoni, strategiya va texnologiyalar, tanqidiy fikrlash, rivojlanish xususiyatlari, takomillashtirish, chuqur va tanqidiy fikrlaydigan kadrlar tayyorlash, umumiy masalalar, psixologik-pedagogik asoslar, muammoning rivojlanmaganligi, rivojlanish modeli, o’yin texnologiyalari.

В мировой системе непрерывного образования значительное внимание уделяется внедрению в учебный процесс, особенно в процесс обучения языку, стратегий и технологий, направленных на формирование у обучающихся умений самостоятельного, критического мышления, созданию благоприятных условий для обучения критическому мышлению. Создание ситуации активного общения и сотрудничества в организации процессов субъектно – субъектных отношений служит формированию у обучающихся навыков критического мышления. “Критическое мышление” является важнейшей основой совершенствования профессиональной компетенции обучающихся. Особое место в создании благоприятной рефлексивно – образовательной ситуации занимает умение педагогов не только учить, но и их готовность обучать критически мыслить, наличие у них соответствующей мотивации к такой деятельности.

В настоящее время важную значимость приобретает подготовка глубоко мыслящих, способных критически осмыслить свою деятельность, конкурентноспособных кадров через критическое мышление. Критическое мышление становится важным не только для решения насущных проблем в определенной сфере, но для создания новых идей. Исходя из этого положения, международный опыт подтверждает необходимость обучения критическому мышлению, начиная с младшего школьного возраста. О значимости процессов обучения критическому мышлению свидетельствуют исследования, проводимые Калифорнийским Центром критического мышления, Американской Философской Ассоциацией, Российским центром “Развитие

критического мышления через чтение и письмо”[4].

Общие вопросы формирования у учащихся умений самостоятельного мышления, в частности, его составной части – критического мышления изучены в исследованиях учёных нашей республики Ж.Г.Йўлдашева, М.Х.Махмудова, Б.Адизова, Р.С.Сафаровой, Ў.Толипова, Ш.А.Абдуллаевой, Э.Ғозиева, М.Давлетшина, В.Каримовой, Л.Т.Ахмедовой, Б.И.Ходжаева, Ф.О.Ходжаевой, Ф.Бердиевой, Ш.Акбаровой, Ш.С.Шарипова. В проведённых ими исследованиях представлена общая характеристика и особенность критического мышления.

Учёными Содружества Независимых Государств (СНГ) М.В.Клариним, Ю.А.Самариним, Б.М.Тепловим, Л.И.Липкиной, В.А.Шамисом, Л.В.Хохловой, Д.М.Шакировой, С.В.Марудиной, И.О.Загашевим, Е.Д.Божовичем, В.И.Мавтушинской разработаны психологические основы формирования и развития у учащихся навыков критического мышления на уроках русского языка.

В исследованиях зарубежных учёных R.Pol, D.Halpern, M.Scriven, R.Faccione, R.Srremberg, E.Torrans, F.Uzturk изучены педагогические и психологические условия развития критического и креативного мышления.

Вместе с тем, как показал анализ научно-методической литературы по исследуемой проблеме, по вопросам определения содержания и сущности формирования навыков критического мышления у учащихся начальных классов среди исследователей нет единодушия.

Это обстоятельство, а также неразработанность таких аспектов проблемы, как психологические особенности формирования у учащихся навыков критического мышления на уроках русского языка, критериев определения и показателей оценки степени сформированности навыков критического мышления, а также недостаточное методическое обеспечение этого процесса делают актуальным проведения самостоятельного педагогического исследования в этом направлении. В исследовании в этом направлении нам представляется целесообразным реализация следующих задач:

1) выявление критериев определения и показателей оценивания уровня сформированности навыков критического мышления у учащихся старших классов в процессе обучения русскому языку, а также проверка подготовленности учителей к обучению критическому мышлению;

2) совершенствование рабочей программы учителей русского языка школ с узбекским языком обучения на основе определения личностной, объективной, творческой, организационной целей формирования навыков критического мышления на уроках английского языка для обеспечения эффективности обучения;

3) совершенствование дидактической модели формирования навыков критического мышления у учащихся старших классов школ с узбекским языком обучения в процессе обучения русскому языку на основе когнитивно – коммуникативного, личностно – ориентированного научных подходов и обеспечения дидактической направленности содержания обучения, его гармонии с принципами развития всех видов речевой деятельности путем придания приоритета интенсивности выполнения нацеливающих на критическое мышление учебных заданий;

4) совершенствование методического обеспечения процесса формирования навыков критического мышления у учащихся старших классов на уроках русского языка путем введения в учебный процесс технологий игровых творческих заданий.

Кратко охарактеризуем составляющие понятия «критическое мышление». Слово “критика” этимологически восходит к греческому “*krīno*” и означало различие, разграничение. В процессе заимствования другими языками, в частности русским языком, расширился его диапазон, и в настоящее время употребляется в широком смысле. В словарях, подготовленных русскими лексикографами С.И.Ожеговым, Д.Н.Ушаковым, В.В.Розановым, А.Е.Баханковым, понятие “критика” истолковывается как обсуждение, анализ чего - то с целью оценивания, выражение мысли о чём- то, указание на какие - то недостатки. В “Словаре живого великорусского языка” В.И.Даль трактует это слово как поиск, выражение мнения о хороших и негативных сторонах какого-то дела, указание на недостатки. Вместе с тем, в отличие от других исследователей, В.И.Даль выделяет позитивную (положительную) возможность критики: критиковать - “анализировать, поиск, делать заключение о качествах какого – то явления” [3].

В научно методической литературе представлены следующие аспекты понятия “критика”: критика – это изучение, обсуждение, анализ, выражение мысли и проверка; отрицание определённого содержания, выявление недостатков; признание качеств подвергнутого критике содержания.

Термин “критика”, будучи многозначным, включает в свою семантику сложное критическое содержание. Его семантическая оболочка содержит такие частные оттенки, как критический подход, критический анализ, критическая оценка, критическое отношение, критическое мышление.

Анализ понятия “критическое мышление” предполагает характеристику понятия “мышление”, так как такой подход позволяет выявить особенности критического мышления.

Мышление является историческим явлением и предполагает

последовательность передачи от поколения к поколению формулированных при помощи средств языка знания. Человек не только воспринимает окружающую действительность, но и хочет познать её. Познание действительности значит понять важные, существенные особенности событий и явлений, вникая в них мысленно. Познание является сложным процессом и осуществляется при помощи мышления.

Мышление – познавательная деятельность человека. Как отмечают философы, мышление является определяющей чертой человека. Излагая особенности мышления, в первую очередь необходимо отметить его критичность.

На основе анализа научно-методической литературы указанное качество мышления можно охарактеризовать следующим образом: свойство определить ошибки и несоответствия мыслей, указание на устранение недостатков, выявление сильных и слабых сторон объектов, сопоставление наблюдаемых объектов и процессов с эталоном, свойство охарактеризовать обоснованность выдвигаемых предположений образует критичность мышления.

Изучение критического мышления как основы образовательных технологий XXI века можно считать ведущим направлением, возникшим на стыке педагогики, психологии и философии.

Необходимо отметить, что по поводу понятия критическое мышление имеются разнообразные толкования и взгляды. В ряде исследований этому понятию в силу того, что оно предлагает оценку, придаётся негативный оттенок, в других трактуется как “критическое мышление”, “аналитическое мышление”, “творческое мышление”.

Критическое мышление в первую очередь важно как средство изучения. В связи с этим оно считается ведущим средством образования в жизни человека и общества. Согласно трактовке группы Дельфи, критически мыслящий человек является любознательным осведомленным, убедительным, справедливым, имеет широкое мировоззрение, умеет принимать разумное решение, способен к пересмотру мыслей, высказывает настойчивость и решительность в поиске решений и достижений результатов. Поэтому одной из основных целей обучения критическому мышлению является стремление к совершенству, идеалу. Применение технологии критического мышления дает возможность для реализации ряда образовательных и воспитательных задач, к числу которых нужно отнести критическое мышление, решение сложных проблем путем анализа информации, анализ противоположных мыслей, выявление причинно-следственных связей, сравнение и обобщение, вступление в общение с другими[2].

В результате использования критического мышления формируются направленные на более глубокое и полное усвоение информации способы мышления, создаётся база для новых видов деятельности, образуется возможность для уточнения неопределённых ситуаций.

На основе анализа представленных в научно-методических источниках трактовок считаем целесообразным принять за основу следующее совершенствованное нами дидактическое определение понятия критическое мышление: **критическое мышление - это составная часть процесса усвоения знаний и самостоятельного мышления, вид умственной деятельности, включающий в себя цели формирования таких показателей, как толкование социально-культурной информации, основанность анализа и оценки на имеющихся знаниях, проверка взглядов на определенной проблеме, формулировка и утверждение мыслей.**

Технология развития критического мышления разработана на основе программы, созданной сотрудниками Международной Ассоциации обучения университета Северной Аёвы и колледжей Хобара и Уилям Смит. Она (технология) представляет собой систему направленных на использование в различных отраслях науки, разных видов и форм работы стратегий и методов. Данная технология даёт возможность достижению образовательных результатов путем развития способности к работе с растущим и обновляющимся потоком информации; формирует у учащихся способность точно, обоснованно и правильно выразить своё мнение по отношению к другим, формирует способность развивать с опорой на усвоение различных опытов и идей чужие мысли, создает благоприятную для учащихся почву для академической мобильности, сотрудничества в рамках группы, установления конструктивных отношений с людьми.

С учетом вышеприведённых особенностей технологии критического мышления, а также с точки зрения совершенствования модели развития критического мышления на уроках русского языка эффективным является, на наш взгляд, создание системы дидактических материалов, нацеленных на формирование у учащихся старших классов навыков критического мышления на уроках русского языка.

В целях осуществления технологического подхода дидактическая модель формирования русского языка целесообразно совершенствовать на основе когнитивно-коммуникативного и личностно-ориентированного научных подходов и обеспечения дидактической направленности содержания обучения, его гармонии с принципами развития всех видов речевой деятельности, путем придания приоритета интенсивности выполнению учебных заданий,

нацеливающих на критическое мышление.

В процессе совершенствования модели в первую очередь важно определить её цели. Безусловно, определения цели недостаточно, её нужно внедрять в процесс обучения русскому языку. В связи с этим нужно установить алгоритм применения модели. Реализация поставленной в модели цели предполагает выявления научных подходов. Ввиду многогранности исследуемой проблемы, как было отмечено выше, существуют разнообразные её трактовки. С точки зрения дидактической, мы выбрали когнитивно – коммуникативный и личностно – ориентированный подходы.

Совершенствование дидактической модели развития критического мышления должно проводиться также в соответствии с установленными в лингводидактике принципами: учёт возрастных и физиологических особенностей учащихся, дидактическая направленность содержания обучения, взаимосвязь частей, адаптивность предложенных заданий критическому мышлению с методической точки зрения, когнитивно – коммуникативная направленность, комплексное развитие всех видов речевой деятельности.

На основе анализа научно – теоретической и методической литературы можно определить мотивационный и рефлексивный компоненты.

Разумеется, что формирование навыков критического мышления на уроках русского языка не может осуществляться без учета возрастных и физиологических особенностей детей. В связи с этим в усовершенствованную модель ввели личностно – ориентированную, проблемную технологии и технологию стратифицированного образования, а также технологию игровых упражнений.

Выбранные технологии реализовываются на практике путем использования анализа, синтеза, дидактических игр, сравнения, обобщения, решения проблемы, заключения.

Формирование критического мышления может эффективно осуществляться путём выполнения таких умственных операций, как сравнение, классификация, сосредоточенность, внимание, запоминание, выявление связей, принятие решения.

В процессе реализации совершенствованной модели также необходимо проводить работу по формированию следующих интеллектуально-психологических качеств: стремление к конкретной цели, готовность к планированию, гибкость, терпение, готовность к исправлению ошибок, восприятие, поиск компромиссных решений.

Для реализации совершенствованной модели на практике в качестве эффективных могут быть рекомендованы технологии игровых упражнений. При

выборе упражнений нужно учитывать также этапы формирования критического мышления: сравнение, классификация, сосредоточение, запоминание, восприятие связей, принятие решения, критико – аналитическое мышление.

Упражнения тематической группы “Мой друг” и “Яблоко и персик” нацеливают учащихся на формирование навыка сравнения, они способствуют обогащению словарного запаса, формированию умения сравнивать путем анализа. Привитию умения сосредоточиться служат упражнения тематики “Имеется ли у многих?”.

Известно, что запоминание является неразрывной частью развития памяти, что является важным фактором формирования критического мышления. Формированию умения запоминать в целях развития памяти служат упражнения тематической группы “Помнишь фотографии”.

Представленные в тематической группе “Позвольте подключиться” упражнения нацелены на восприятие и выявления связей между предметами, явлениями и событиями. В ходе выполнения упражнений выявляются связи между предметами, явлениями и событиями. Выполнение упражнений целесообразно начинать со словарной работы. При условии правильной психолого – педагогической организации выполнение предложенных заданий может привести к дискуссии, что может послужить условием обогащения словарного запаса, совершенствования мышления, формирования критического мышления.

Для привития умения классифицировать учащихся нужно обучать систематическому сбору информации и тщательному их изучению. Этой цели служат упражнения тематики “Базарный день”. Учитель, показывая рисунки разных фруктов и овощей, предлагает назвать их и сгруппировать по схожим признакам. В результате путем обобщения и распределения по группам совершенствуются умения сравнивать, запоминать, сосредоточиться.

Для формирования навыков принятия верных решений можно использовать упражнения тематики “Какая сегодня погода?”. В процессе выполнения упражнений учащиеся, сопоставляя прогностические данные о погоде, принимают решения о составлении информации о погоде.

Формированию навыков решения проблемы нацелены упражнения тематики “Дни рождения друзей”. Упражнения этой группы способствуют также развитию умения последовательного изложения мысли.

С упражнениями предыдущей группы тесно связаны упражнения тематики “Каков правильный порядок?” которые рассчитаны на совершенствование навыков логической последовательности изложения мысли с опорой на уже сформировавшихся умений. При этом учитель должен отметить необходимость

придумывания последовательности изложения мысли.

Упражнения группы “Найдите ошибки” служат для формирования навыков проверки мыслей, формирования своей точки зрения и её подтверждения. Названные умения являются заключительной ступенью процесса развития критического мышления.

В заключении отметим, что формирование навыков критического мышления у учащихся старших классов на уроках русского языка в значительной степени будет способствовать совершенствованию качества обучения в системе непрерывного образования, служит важным фактором воспитания у учащихся сознательного, аналитического отношения к событиям и явлениям окружающего мира, развитию креативности и интеллектуальных способностей учащихся.

Для систематической и целенаправленной организации работы по формированию и развитию навыков критического мышления на уроках русского языка необходимо глубокое знание содержания и сущности критического мышления, уметь анализировать существующие подходы и факторы определения этого понятия, учитывать возрастные физиологические и психологические особенности учащихся. Важным представляется также организация методической подготовленности учителей к обучению критическому и аналитическому мышлению.

Использованная литература:

1. Ўзбекистон Президенти Ш. М. Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси.- Тошкент, 2022.
2. Гасилова Г.Т., Мусурманова Ю.Ю.Русский язык. Учебник для 6 класса школ Узбекистана с узбекским и другими языками обучения., Ташкент, 2021.
3. Липкина А.И., Рыбак Л.А. Критичность и самооценка в учебной деятельности. -М.: Просвещение, 1968. 141с.
4. Мальц Л.А. Формирование критичности мышления младших школьников в обучении: Автореф. дисс. канд. психол. наук. К., 2002. - 22 с.
5. Мамаджонова Н.А. Бошлангич синф инглиз тили дарсларида укувчиларда танқидий фикрлаш малакаларини шакллантириш методикаси.- Наманган, 2022, 24 с.
6. Минкина Ф.Ф. Критическое мышление учащихся и педагогические способы его формирования (На материале обществоведческого курса): Автореф. дисс. канд. пед. наук. Казань, 2000. - 22с.
7. Непевойда Н.Н. Многомерное критическое мышление. Ижевск, 1997.